

Conclusões

É preciso avaliar de que forma o nível de desagregação em pequenos estoques concorre para as perdas por caducidade.

A necessária separação em função de programas e suas fontes de financiamento pode ser acompanhada por estratégias de integração que possam ser utilizadas possibilitando trocas entre programas e a saída prioritária de itens de menor validade ou para os quais esteja ausente o compromisso de troca.

Dessa forma, compreender processo de abastecimento e ressurgimento pode contribuir para evitar desequilíbrios de estoque e acúmulo de medicamentos vencidos, ajudando na proposição e estratégias reduzam perdas dos medicamentos armazenados no estoque da SES-RJ. Redução das perdas de medicamentos pode aumentar a eficiência da despesa pública e aperfeiçoar a governança da SES/RJ, tendo implicações positivas sobre o próprio direito à saúde.

Relato de pesquisa

Eixo 04 - Gestão do cuidado e qualidade nas redes de atenção à saúde

LOGÍSTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A PARTIR DE UM ESTOQUE CENTRALIZADO - A EXPERIÊNCIA DO RIO DE JANEIRO

Melissa Silva de Oliveira^{1, 2}
Rosângela Caetano¹
Tiago Rodrigues de Matos²

¹ Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

² Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

DOI: 10.5281/zenodo.13946443

2024

Introdução

A assistência farmacêutica é um processo dinâmico que envolve atividades consecutivas e interdependentes relacionadas ao suprimento de medicamentos e o correto funcionamento do seu ciclo depende do sucesso e da qualidade dos produtos gerados em cada uma das suas seis etapas básicas (seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e utilização).

A definição de uma estratégia para manutenção das ações e serviços de saúde dependentes de suprimentos deve partir da compreensão dos meios através dos quais os itens perecíveis entram e saem dos estoques.

Um sistema logístico no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) deve dialogar com sua ética e princípios fundadores. Assim, o desenvolvimento de um sistema logístico eficiente é parte do processo de organização do cuidado em saúde.

Objetivos

Descrever a lógica de gestão do estoque adotada atualmente na Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), os limites de atuação e a responsabilidade de cada uma das partes interessadas.

Metodologia

Para o mapeamento, foi realizada pesquisa em procedimentos operacionais padrão associados às atividades descritas e na Resolução SES-RJ n. 2385, de 31/08/2021, que estipula procedimentos para a gestão de estoque.

Resultados e discussão

A previsão de demanda é efetuada pelos gestores dos programas, com a quantidade devendo ser determinada em função de consumo e utilização prováveis. Em regra, utilizam-se dados de consumo histórico. Cada área técnica pode apresentar problemas específicos de previsão, decorrentes, por exemplo, de uma baixa adesão a uma atividade programada ou menor número de casos atendidos de uma doença a ser tratada.

O estoque é organizado no sistema através programas que, sempre que possível, guardam similaridade com programas de saúde. O programa de estoque é a forma de dividir o estoque lógico entre as áreas técnicas responsáveis que são usualmente identificados como setores requisitantes.

Considerando que o rol de itens cadastrados é grande, os itens não estão simultaneamente disponíveis e têm volume em estoque muito variável, por um critério de eficiência operacional a armazenagem é feita por endereçamento dinâmico.